

TALABA YOSHLAR QALBIDA OMMAVIY MADANIYATGA QARSHI MAFKURAVIY IMMUNITETINI SHAKLLANTIRISHDA TYUTORLARNING O‘RNI

¹X.H.Ro‘zmetov, ²I.X.Ahmedova

^{1,2}“TIQXMMI” MTU tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11241547>

Annotatsiya. Ushbu maqolada g‘arb olamida yuzaga kelgan “ommaviy madaniyat”ning yoshlar ma’naviyatiga tahdidi, falsafiy, siyosiy va madaniy ildizlari borasida, uning mamlakatimizga kirib kelishi va yoshlar tarbiyasiga xatarli ta’siri hamda yoshlarimizda mafkuraviy immunitetni shakllantirishda tyutorlarning ro‘li xaqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: “ommaviy madaniyat”, kiberxavfsizlik, tahdid, axborot xuruji, mafkuraviy immunitet, ekstremizm, terrorizm.

Mamlakatimizda barkamol avlodni shakllantirish, yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismonan sog‘lom etib tarbiyalash, ularni olib borilayotgan islohotlarning faol ishtirokchisiga aylantirishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Jumladan, maktabgacha ta’limning zamonaviy tizimi, 11 yillik umumiy o‘rta ta’lim joriy qilinmoqda, zamonaviy oliy ta’lim muassasalari hamda nufuzli xorijiy universitetlarning filiallari tashkil etilmoqda. Yoshlarning bandligini ta’minlash va ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilish bo‘yicha ishlarni mutlaqo yangi tizim asosida tashkil etish va amalga oshirish maqsadida “Yoshlar – kelajagimiz” Davlat dasturi qabul qilindi. Yoshlar bilan doimiy muloqot qilish mazkur sohadagi dolzarb muammolarni aniqlash va hal etishda davlat organlari va jamoat tashkilotlari faoliyatining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ammo bugungi kunda yoshlarni o‘z domiga tortayotgan yomon illatlar ham yo‘q emas. Bulardan biri ommaviy madaniyatdir. Uning ta’siriga tushayotganlar asosan yoshlar ekani aynan yoshlarga e’tiborni kuchaytirishimiz kerak ekanidan dalolat beradi. Ayniqsa oliy ta’limda o‘qiyotgan talabalarni bu boradagi qarashlari tyutorlarning salohiyatiga bevosita bog‘liq. Chunki tyutorlar talabaning bo‘sh vaqtini to‘g‘ri taqsimlashda asosiy yordamchi hisoblanadi.

Tyutor - ustoz, har tamonlama murabbiy, ba’zi hollarda ma’ruza o‘qituvchisi bilan tinglovchi orasidagi bog‘lovchi, ya’ni ma’ruzachi tomonidan berilgan har qanday bilimlarni keng egallashda maslahatchi va ustoz vazifasini bajaradi. Tyutorning asosiy vazifasi - ta’lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda universitet va talabalar o‘rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash, talabalarning universitet hayoti va ta’lim jarayoniga moslashishiga ko‘maklashish, ularga ma’naviy, uslubiy, ijtimoiy va psixologik yordam ko‘rsatish va talabalarda tanlagan kasbiga mehrni oshirishdir. Shu bilan birga, ular yigit-qizlarning dars mashg‘ulotlarini muntazam tahlil qilib boradi va sifatini oshiradi, ularning darsdan bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazishini ta’minlaydi hamda ijtimoiy ahvolidan doimiy xabardor bo‘lib turadi. Ayni paytda Evropaning ko‘pgina mamlakatlarida tyutorlik markazlari va uyushmalar faoliyat yuritadi. Bu kasb vakili bog‘cha, maktab, kollej va universitetlarda ta’lim-tarbiya oluvchiga elkadosh murabbiy va mohir konsul`tant, yo‘l ko‘rsatuvchi vazifasini o‘taydi.

XXI asrning katta muammolaridan biri mafkuraviy ta’zyiqdir. Uning yoshlarga yetkazayotgan ta’sirlari ko‘pgina davlatlar qatori mamlakatimizni ham chetlab o‘tmadi. Fan va texnika taraqqiy etgan ushbu asrda, ayniqsa, axborot texnologiyalari aql bovar qilmaydigan darajada rivojlanib bormoqda. Shuning bilan birga “Ommaviy madaniyat” zararlari ham kirib kela boshladi. Avvalo madaniyat so‘zi haqidagi allomalar fikrini ko‘zdan kechirsak. Qori Niyoziy ushbu so‘zning keng qamrovli tushuncha ekani haqida shunday deydi: “Madaniyat tarixi g‘oyat

darajada murakkab bo‘lib, uning hamma tomonlarini o‘z ichiga olgan kitob hech qaysi bir tilda yo‘q va bo‘lishi ham mumkin emas”. Ishoqxon Ibrat esa madaniyatni oziqlantirib turuvchi omil yaxshi axloq ekanini ta’kidlaydi:

Madaniyat jahondan osoyish,
Xulq husni anga oroyish.
Madaniyat xaloyiqqa rohat,
Ko‘rmagay g‘amni hech soat.

E’tibor bersak, bu tushunchaning negizi ezgulikdan iboratdir. Ammo, bugun tilimizda qo‘llanayotgan “ommaviy madaniyat” iborasi bu mazmuni inkor etayotgani rost. Yoshlar ongidagi g‘oyaviy bo‘shliqdan foydalanib, chetdan kirib kelayotgan, biz uchun yot bo‘lgan, ma’naviy va axloqiy tuban illatlarni o‘z ichiga olgan bu “madaniyatlar” ko‘plab falokatlarning ibtidosidir. “Ommaviy madaniyat” degan ibora ostida biz tasavvurimizga ham sig‘dirolmaydigan ko‘plab axloqiy buzulqik g‘oyalari mavjud. Xususan, zo‘ravonlik, individualizm, egotsentrizm g‘oyalarini tarqatish, ana shu axloqsizlik orqasidan boylik orttirish, boshqa xalqlarning qadim an‘ana va qadriyatlarini, turmush tarzining ma’naviy negizlariga bepisandlik, ularni qo‘porishga qaratilgan xatarli tahdidlar ana shular jumlasidandir. Ayniqsa, ayni paytda keng tarqalgan axloqsizlikni “madaniyat” deb atalishi, yoyinki, ming yillik ma’naviy qadriyat va an‘analarni bepisandlik bilan “eskilik sarqiti” deyilishi yoshlarning tarbiyasiga jiddiy xavf solmoqda. Ming yillik odob-axloq qonimizga singgan ezgu qadriyatlarni boshqa an‘analar bilan almashtirish ongli insonga xos bo‘lmagan odatdir.

Taniqli o‘zbek adibi Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek shunday degan ekan: “O‘zbek xalqi azaldan buyon madaniyat bulog‘ining boshida bo‘lgan.” Bugun yozuvchimiz A.Qodiriyning “O‘tgan kunlar” asarida tasvirlagan oila, muhabbat, burch, hayo, iffat, ma’suliyat, e’tiqod, hurmat, mehr-oqibat kabi har bir millatdoshimiz uchun ibrat bo‘la oladigan qadriyatlarning hayotdagi aksini to‘laqonli uchratishimiz qiyin ekanligiga ko‘pchiligimiz guvoh bo‘lib turibmiz. Buyuk yozuvchimiz ularni millatdoshlarimizning ongi va qalbiga singdirish, uni ommalashtirish uchun o‘z jonini qurbon qilgan edi. Uning millatimiz ma’naviyatini saqlab qolish yo‘lidagi fidoiyligi hammani qolipga solish, yagona ma’naviyatni shakllantirishni maqsad qilgan, shu yo‘l bilan sobiq ittifoqdagi barcha millat va elatlarning ma’naviyati o‘rniga o‘zga xalq ma’naviyatining hukmronligini ta’minlash yo‘lida kamarbasta bo‘lgan ma’naviy qashshoq siyosatchilar va shovinistlarni dahshatga solgan edi. Masalan, millatimizda asrlar osha qon-qonimizga singib ketgan ota-onamizni ulug‘lash, oila muqaddasligini himoya qilish, farzandning ota-ona oldidagi burchi, ularning gapiga quloq solish, qilinadigan katta ishlarni bamaslahat amalga oshirish, aka-ukalar opa va singillar, kelin qaynota, qayinonalar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik, mehr-oqibat, ustoz va shogird hurmati kabi muaqaddas qadriyatlarni qayta tiklash milliy tarbiyamiz oldida turgan eng dolzarb va muammoli vaziyatlarni ichiga olgan masalalardan biri ekani hech kimga sir emas.

Ammo, bugun Yevropaga xos bo‘lgan individualizm, ota-ona holidan xabar olmaslik, aka-uka, opa-singillar o‘rtasidagi yaqinlikning bo‘lmasligi va ularning bir-birlarini qo‘llab-quvvatlamasliklar va boshqa bir qator holatlar millatimiz hayotiga kirib bormoqda. Bunday salbiy jarayonlarning oldini olish uchun ham milliy tarbiyamizning bosh yo‘nalishi globallashuv jarayonida sodir bo‘layotgan ana shu salbiy holatlarni barataraf etish taraqqiyotimiz talabi hisoblanadi. Bu xususda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev: “Barchangizga ayon, hozirgi kunda dunyo miqyosida beshafqat raqobat, qarama-qarshilik va ziddiyatlar keskin tus olmoqda. Diniy ekstremizm, terrorizm, g‘iyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya,

“ommaviy madaniyat” kabi xavf-xatarlar kuchayib, odamzot asrlar davomida amal qilib kelgan e’tiqodlar, oilaviy qadriyatlarga putur yetkazmoqda.

Mana shunday va boshqa ko’plab tahdidlar insoniyat hayotida jiddiy muammolarni keltirib chiqarayotgani-ayni haqiqat va buni hech kim inkor eta olmaydi,” degan edilar. Shu nuqtai nazardan qaraganda biz uchun ommaviy madaniyat-bu bir guruh boylikka o’ch odamlar tomonidan zamonaviy axborot–texnologiyalarining imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda axloqiy buzuvchilik, zo’rovonlik, o’z manfaatini o’zgalar manfaatidan ustun qo’yish, “Men”ni ulug’lash kabilarni aks ettiruvchi har xil o’ta sayoz madaniyat asarlarini moddiy va ma’naviy hayot maydonlariga tashlab, ko’ngilocharlik bahonasida tijoratga asoslangan iste’molchilikni yo’lga qo’yib xalqlarni o’z milliy qadriyatlariga asoslangan madaniyatidan judo qilish evaziga katta daromad topishga qaratilgan aksilmadaniyatdir. Darhaqiqat, “Ommaviy madaniyat” tahdidlarining inson ongiga salbiy ta’sirlari quyidagilardan iboratdir: “ommaviy madaniyat” inson ongini real hayotdan uzoqlashtiradi va soxta yaratilgan obrazlarga yo’naltiradi; aldovga oson ishonadigan shaxslarni paydo qiladi; insonni ishlab chiqaruvchiga emas, faqat iste’molchiga aylantiradi. insonni milliylikka borib taqaluvchi ildizlarini kesadi va ma’naviy jihatdan qashshoqlashtiradi.

Afsuski, bugungi kunda ham jamiyatimizda “ommaviy madaniyat” niqobidagi mafkuraviy tahdidlarning yoshlarimiz ongiga ko’rsatayotgan salbiy ta’sirlarini kuzatishimiz mumkin, jumladan: bizga ma’lumki Internet orqali yoshlarimiz ko’plab ijtimoiy tarmoqlardan ro’yxatdan o’tishgan. Oliy o’quv yurtlarining deyarli 90% talabalari internetning ijtimoiy tarmoqlaridan keng foydalanib kelishmoqda. Albatta bu quvonarli holat, ammo hozirgi kunda yoshlarning 2 mln.dan ortiq qismi eng mashhur «Odnoklassniki.ru»deb nomlangan ijtimoiy tarmoqdan ro’yxatdan o’tganlar. Shuningdek, «V kontakte»ijtimoiy tarmog’ida 200 mingdan ortiq foydalanuvchilar mavjud. Amerika ijtimoiy tarmog’i xisoblangan Facebook tarmog’ida esa O’zbekiston yoshlari 130 mingdan oshib ketdi, ulardan 72% o’smirlar va yoshlardir. Ammo ushbu ijtimoiy tarmoqlarni yoshlar ma’naviy ongi uchun to’liq ijobiy ma’lumotlar beradi deya olmaymiz. Bu borada tyutorlar yoshlarga ko’makchi bo’lishi kerak. Tyutor avvalo ma’naviyat, madaniyat, ta’lim tizimi va mehnat bozorining rivojlanish tendentsiyalari, istiqbolli kasblar va yaqin kelajakda qanday kompetentsiyalar talab qilinishi haqida tasavvurga ega bo’lishi kerak. U o’z talabasi uchun mavjud ta’lim imkoniyatlarini to’liq ko’rish talab etiladi. Shu ma’noda, bugun yurtimiz oliy ta’lim tizimida joriy etilgan yangi lavozim yoshlarning malakali mutaxassis bo’lib etishishida o’ziga xos ko’prik vazifasini o’taydi.

Ayrim yoshlarimiz ijtimoiy tarmoqlardan o’z yaqinlari bilan uzoqni yaqin qiluvchi vosita sifatida foydalanishsa, ko’pchilik yoshlar zerikish natijasida axloqsizlikni targ’ib qiluvchi pornografik ma’lumotlar olishga, ma’naviy ongi va fikrlash doirasi axloqiy jihatdan past bo’lgan o’rtoqlar izlashga va ular bilan axloq chegaralaridan chetga chiqqan intim mavzularda suhbat qurishga harakat qiladilar. Shuningdek, “ommaviy madaniyat” targ’ibotchilari oilalarga, ayniqsa yosh oilalarga o’z ta’sirini ko’rsatmoqda. Ma’lumki, har bir millatning, har bir insonning ma’naviyati va o’ziga xos madaniyati shakllanishida oilaning o’rni beqiyos. Aksincha, oilaning biror muammosi, oilaning ikkinchi yarmini tashkil qilgan ayolsiz yechilmagan va amalga oshirilmagan.

To’g’ri, biz demokratiya davrida yashayapmiz. Jamiyatimizda qiziqish va mayllarga hurmat bilan qaraladi. Ammo xatarli qiziqish va mayllardan davlat va jamiyat o’zini himoya qilishi lozim. Buning uchun esa, eng avvalo, reklama va ommaviy axborot vositalari to’g’risidagi davlatimiz qonunlarining talablari qat’iy bajarilishi kerak. Ya’ni «reklama»chilar va jurnalistlar

davlatimiz, jamiyatimiz xavfsizligiga (jumladan, xalqni, yoshlarni ma’naviy aynitishga olib keladigan holatlarga) yo’l qo’ymasliklari kerak. Afsuski, bunday holatlar yuz berayapti.

Xulosa qilib aytganda avvalo tyutorlik soatlari davomida yoshlar psixologiyasiga ta’sirli darajadagi tadbirlar tashkil etish orqali ularni dunyoqarashi, tarbiyasi, va vatanparvarliklarini rivojlantirishimiz lozim. Masalan, “Ogohlik” iborasining ma’nolarini bugungi zamon sharoitidan kelib chiqib, ancha keng miqyosda tushunishimizga to’g’ri keladi. Ya’ni bugungi ogohlik xalqimiz, ayniqsa, yoshlar dilini, ruhiyatini, aql-idroki va umuman ma’naviyatini diniy-aqidaparastlik, jaholatparastliklar xataridan tashqari, ayni paytda, jahonda yuz berayotgan siyosiy, mafkuraviy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma’naviy va estetik manfaatlar yo’nalishidagi oshkora va xufya kurashlarning keng miqyosdagi xatarli jihatlaridan, jumladan, «ommaviy madaniyat»ning yemiruvchi ta’siridan muhofaza qilishni ham o’z ichiga oladi. Iloji bo’lsa, mamlakatimiz ta’lim tizimining - maktablardan tortib to oliy ta’lim muassasalarigacha bo’lgan barcha bosqichlari o’quv dasturlariga ana shunday keng, yuksak malakali, ilg’or zamonaviy, ma’no-mazmunli, maxsus “Ogohlik” darslarini kiritish maqsadga muvofiqdir. Bu borada ham boshqalardan ko’ra aynan yoshlarning tarbiyachisi bo’lgan tyutorlarning o’rni va ro’li beqiyosdir.

REFERENCES

1. Shodiyev G. - “Ma’naviyat va yoshlar”. Toshkent-2017
2. G’oyibnazarov Sh. - “Ommaviy madaniyat” qo’llanmasi. Toshkent-2012, 155- bet
3. Wikipediya.org
4. Oyina.uz
5. Ziyouz.com